

YERLARNING MELIORATIV HOLATINI BAHOLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5939829>

Asadova Manzura Axatovna

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari ilmiy tadqiqot institute huzuridagi buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqola qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining resurs salohiyatini aniqlash, tuproqni baholashning moliyaviy masalalarini hal qilish va qishloq xo'jaligi erlarini hisobga olgan holda, yerlarni baholash ishlarni tasniflash.*

Kalit so'zlar: *meliorativ, baholash, tuproq boniteti*

Kirish. Tuproq-ekologik baholash va tuproqlarni yagona asosda baholashdir. Yerlarning ayrim ekinlar uchun yaroqliligi yoki tuproqning meliorativ holatini baholashda (BMTning Oziq -ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) tomonidan tavsiya etilgan reyting usuli qo'llaniladi. Yerlarning ma'lum bir foydalanish turiga yaroqliligini baholash mezonlari sifatida quyidagi parametrlar olinadi: yerlarning yaroqliligi bo'yicha cheklovlar darajasini ball (reytinglar) bo'yicha baholash - yer uchastkasidan antropogen foydalanish imkoniyatini qo'llab-quvvatlovchi yoki cheklovchi ko'rsatkichlar ro'yxatini qiyosiy tahlil qilish asosida eksperimental yoki ekspertiza asosida belgilanadi; -yerlarning ma'lum bir yerga (pichanzor, yaylov, haydaladigan yerlar va boshqalar) muvofiqiligini baholash uchun eng muhim ko'rsatkichlarni tahlil qilish. Bunday ko'rsatkichlar qatoriga rel'ef, suv rejimi, eroziya, granulometrik tarkibi, tuproq sho'rlanishi va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar kiradi; -baholash ballari (reytinglari) shaklida taqdim etilgan ko'rsatkichlarning sifat va miqdoriy tavsiflari. Shunday qilib, masalan, relefnig xususiyati qiyalikning tikligi, uchastkaning relef shakli bilan chegaralanishi orqali ochiladi; suv rejimi namlanishning tabiati va chastotasi orqali aniqlanadi; eroziya turi va boshqalar bilan tavsiflanadi.

Tahlil va natejalar .Shunday qilib, har bir ko'rsatkich ma'lum bir ballni (reytingni) oladi, bu esa erni baholash indeksini ballar umumiy sonining o'rtacha geometrik ko'rsatkichi sifatida (LUI - Land Unit Index) keyingi hisoblash imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda zamonaviy texnologiyalar, shu jumladan kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan keng foydalangan holda ekologik muvozanatli dehqonchilik tizimini joriy etish asosida agronomik echimlarni shakllantirish jarayonining tubdan o'zgarishi dolzarb masala. Resurslarning umumiy tanqisligi sharoitida yuqori texnologiyali texnologiyalarni jalb qilgan holda ulardan oqilona

foydalanish alohida ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi landshaftining barqarorligini ta'minlaydigan tabiiy va ishlab chiqarish resurslarining mavjudligini va yerlarning ko'payishini hisobga olgan holda samarali iqtisodiy foydalanishdan iborat.

Xulosa.Zamonaviy qishloq xo'jaligi fanida adaptiv landshaft dehqonchilik tizimini (ALSZ) rivojlantirish alohida o'rin tutadi - bu "ma'lum bir agroekologik guruhning erdan foydalanish tizimi, iqtisodiy va ekologik jihatdan aniqlangan mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirilgan, miqdori va sifatiga muvofiq.Qishloq xo'jaligi landshaftining barqarorligini va tuproq unumdorligini ko'paytirishni ta'minlaydigan ijtimoiy (bozor) ehtiyojlar, tabiiy va ishlab chiqarish resurslari. Shunday qilib, ushbu tizim quyidagilarni hisobga oladi: -qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojlar; -yerlarning agroekologik parametrlari (tabiiy resurs xususiyatlari); -ekinlarning agroekologik talablari, ularning moslashish imkoniyatlari, atrof-muhitga ta'siri va boshqalar.

ADABIYOTLAT RO'YXATI

1. Erkin, K., Mironshoh, M., & Mironshox, S. (2021, July). MAINTENANCE OF LAND ACCOUNTING AND STATE CADASTRES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. In E-Conference Globe (pp. 123-125).

2. milliy hisobot 2021 yil

3. Khamidov F. R. et al. The Role of Peasant Farms and Homestead Lands in The Development of Agriculture // Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. - 2021. - T. 3. - C. 5-8.